

OZIQ OVQAT XAVSILIGINI TAMINLASHNING TASHKILIY IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.

Usmonov Sardorbek Beg'amovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish
instituti

Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiyalar
kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolda oziq-ovqat xavfsizligiga iyerarxiya darajalari bo'yicha aniq tarkiblashtirilgan maqsadlarga ega bo'lgan ko'p darajali tizim sifatida qarash zarur. Mazkur muammoni hal qiluvchi subyektlarga ko'ra global, xududlararo, davlatlararo, davlat, mahalliy, aholi guruhlari va oila (uy xo'jaliklari), ya'ni 7 ta darajalarini ajratib ko'rsatishi mumkin.

Kalit so'zlar: Oziq ovqat, iqtisodiy asoslar, global muammo, uy xo'jaliklari.

Аннотация: В данной статье необходимо рассматривать безопасность пищевых продуктов как многоуровневую систему с четко структурированными целями на иерархических уровнях. По субъектам, решающим данную задачу, можно выделить глобальные, межрегиональные, межгосударственные, государственные, местные, группы населения и семьи (домохозяйства), т.е. 7 уровней.

Ключевые слова: Продовольствие, основы экономики, глобальная проблема, домохозяйства.

Abstract: In this article, it is necessary to look at food safety as a multi-level system with clearly structured goals on hierarchical levels. According to the entities solving this problem, global, inter-regional, inter-state, state, local, population groups and family (households), i.e. 7 levels can be distinguished.

Key words: Food, economic fundamentals, global problem, households.

Oziq-ovqat xavfsizligi muammosini global (jahon) miqyosda xalqaro tashkilotlar va maxsus organlar (FAO, Xalqaro savdo tashkiloti, Oziq-ovqat xavfsizligi qo'mitasi) hal qiladilar. Ularning asosiy vazifasi insoniyat rivojlanishini

ta'minlash maqsadida davlatlar iqtisodiyotini barqarorlashtirishga ko'maklashishdir. Mazkur vazifalarni amalga oshirish:

- ishlab chiqarish hajmini oshirib borishga ta'sir ko'rsatuvchi uzoq muddatli dastur va loyihalarni ishlab chiqish va joriy etish;
- zaxiralarni yaratish va noqulay iqtisodiy va ekologik vaziyatlarda yordam tashkil qilish orqali amalga oshiriladi.

Davlat va davlatlaro darajada oziq-ovqat xavfsizligining asosiy maqsadi iqtisodiyotning barqaror rivojlantirish va oziq-ovqat mahsulotlari bozorlarini muvozanatlashtirishdan iborat.

Mintaqaviy darajadagi asosiy maqsad-aholining barcha guruhleri oziq- ovqatlarni o'rnatilgan me'yorlarga muvofiq iste'mol qilinishini kafolatlaydigan darajadagi daromadlar bilan ta'minlashdir.

Aholining ijtimoiy guruhleri (oilalar) darajasida oziq-ovqat mahsulotlarini ularning miqdori, assortimenti, sifati bo'yicha rasional me'yorlarga muvofiq ovqatlanishini ta'minlash zarur.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning har bir darajasida mazkur jarayonni boshqarish tegishli ma'muriy organlar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Ushbu organlarning vazifalari zarur mahsulotlarni samarali ishlab chiqarish uchun; ularga qarashli hududlarda yashovchi aholining tavsiya etilgan miqdorda mahsulotni sotib olish imkonini beradigan daromadga ega bo'lishlari uchun; savdo tarmoqlariga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berilishini ta'minlash uchun; mahsulotlarning sifati va xavfsizligini nazorat qilish uchun shart-sharoitlarni yaratishdan iborat.

Davlatlararo darajada oziq-ovqat muammolarini hal qilish boshqa mamlakatlarda oziq-ovqat taqchilligini bartaraf etishga ko'maklashishi bilan bog'liq. Bu uchun mamlakatlar davlatlararo hamkorlikda ishtirok etadilar, xalqaro oziq-ovqat xavfsizligini yaratishga hissa qo'shadilar. Bunda ular o'zlarining raqobatbardosh ishlab chiqarishlarini rivojlantirishni va hududlarning hamda barcha ijtimoiy guruhlarining (masalan, MDH) o'z-o'zini ta'minlashlarini rag'batlantiradi.

Oziqovqat xavfsizligining har bir darajasi o'zaro bog'liq va o'zaro bir-birini taqozo etuvchi ichki va tashqi omillar ta'sirida shakllanadi.

Ichki oziq-ovqat bozorida talab va taklif muvozanatini ta'minlash va davlat fondini shakllantirish, iqtisodiy rivojlanishni barqarorlashtirish davlatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan siyosatida o'z aksini topadi.¹

Oziq-ovqat xavfsizligiga erishish quyidagi muhim vazifalarni davlat tomonidan amalga oshirishni taqozo etadi:

1. Barqaror iqtisodiy sharoitni yaratish;
2. Samarali agrar siyosatni olib borish;
3. Barcha xo'j alik yurituvchi subyektlar uchun teng imkoniyatlarni yaratish;
4. Aholi bandligi sohasida samarali siyosatni olib borish;
5. Oziq-ovqatga ega bo'lishda tengsizlik va qashshoqlikni bartaraf etishga yo'naltirilgan ijtimoiy siyosatni olib borish;
6. Oziq-ovqat mahsulotlarini turli-tuman, barqaror va intensiv ishlab chiqarishga erishish, uning samaradorligini oshirish;
7. Xomashyo va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlashda ilg'or texnologiyalarni joriy etishga ko'maklashish;
8. Hududlarni xomashyo va oziq-ovqat mahsuloti bilan o'zini ta'minlash va xalqaro mehnat taqsimoti afzalliklardan samarali foydalangan holda qishloq xo'jaligini joylashtirish va ixtisoslashtirishni takomillashtirish;
9. Faol tashqi iqtisodiy siyosatni olib borish, eksport-import faoliyatini optimallashtirish;
10. Agrar sektorni investisiyalash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ismatullayev P.R. "Metrologiya asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent. 2012.

2. Ismatullayev P. R., To‘rayev SH.A., Hamroqulov G‘.X. Sifat menejmenti tizimi va uni

sertifikatlash O‘quv qo‘llanma. -T. Toshkent. 2014.

3. Choriyev A.J Oziq-ovqat maxsulotlari menejmenti xavfsizligi fanidan elektron o'quv-uslubiy majmua matni // Metodik qo'llanma, T.: TKTI, 2013. – 328 b.